

II CCHTD

III CONFERÊNCIA DE CIÊNCIAS HUMANAS E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Humanidades Digitais, Cultura Tecnológica e Transformações Sociais Contemporâneas
10 e 11 de setembro de 2026

PERMANÊNCIA, DESIGUALDADES ESTRUTURAIS E EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA EM UMA POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO JUVENIL NA BAHIA: TENSÕES ENTRE FORMAÇÃO CRÍTICA E EMPREGABILIDADE.

Daniela Torres¹
Helda Leão²

¹ Currículo, Didática e Metodologias Ativas – FAMEESP, danielanegraparda@gmail.com
² Pedagogia – UniDomPedro, heldaleao40@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.19600551

Resumo

O presente estudo analisa o Projeto Conectar Educação, política pública de qualificação social e profissional implementada pela parceria entre a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE) e a Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM) no Estado da Bahia, com foco nas tensões entre empregabilidade e formação cidadã. A pesquisa, de natureza qualitativa e analítico-documental, articulada à observação participante, examinou cartilhas pedagógicas, relatórios institucionais e dados quantitativos de participação, permanência e certificação entre 2024 a 2026. Os resultados indicam taxas de certificação entre 69% e 74%, consideradas elevadas em contextos de vulnerabilidade, mas revelam evasão associada a fatores estruturais como necessidade de geração de renda e informalidade. Sustenta-se que a permanência deve ser compreendida como categoria social atravessada por desigualdades de classe, raça e território, e não como efeito exclusivo de variáveis pedagógicas. A análise evidencia que o projeto amplia o conceito de qualificação ao incorporar educação antirracista e formação cidadã, tensionando a lógica tecnicista tradicional. Contudo, permanece condicionado pelas exigências de inserção produtiva que estruturam as políticas públicas contemporâneas. Conclui-se que iniciativas de qualificação juvenil que articulam formação crítica e empregabilidade produzem tensionamentos significativos, mas enfrentam limites estruturais impostos pelas desigualdades socioeconômicas.

Palavras-Chaves: políticas públicas; juventude; qualificação profissional; educação antirracista; formação cidadã.

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, políticas públicas de qualificação profissional destinadas à juventude têm sido apresentadas como estratégia central de enfrentamento ao desemprego e à vulnerabilidade social. Entretanto, grande parte dessas iniciativas permanece orientada por uma lógica tecnicista, centrada na empregabilidade e na adaptação dos sujeitos às demandas do mercado de trabalho, reduzindo a formação humana à aquisição de competências operacionais (FRIGOTTO, 2010; ANTUNES, 2018).

Essa perspectiva ignora que a inserção produtiva de jovens, especialmente aqueles oriundos de territórios periféricos e marcados por desigualdades raciais e socioeconômicas, não se explica apenas pela qualificação técnica. A condição juvenil em contextos de desigualdade demanda políticas que articulem trabalho, cidadania e reconhecimento social, sob pena de reforçar hierarquias já existentes no mundo do trabalho (ARROYO, 2014; DUBET, 2003).

No Brasil, a expansão do acesso à educação básica não foi acompanhada por políticas capazes de integrar formação profissional, educação antirracista e participação cidadã. Nesse contexto, programas de qualificação voltados à juventude da rede pública tornam-se espaços privilegiados para observar as tensões entre formação crítica e adaptação ao mercado, sobretudo quando destinados a jovens negros e periféricos, historicamente expostos a maiores taxas de desemprego, informalidade e precarização laboral (DAVIS, 2016; COLLINS, 2019; AKOTIRENE, 2019).

É nesse cenário que se insere o Projeto Conectar Educação, política pública implementada no Estado da Bahia que articula formação cidadã presencial e qualificação tecnológica online por meio da Plataforma Escola do Trabalhador Microsoft, atendendo jovens do ensino médio da rede pública em diferentes municípios. Ao combinar educação cidadã, formação digital e discurso de empregabilidade, o programa constitui um caso relevante para analisar disputas contemporâneas em torno da formação juvenil.

A centralidade do conceito de empregabilidade nas políticas públicas atuais expressa um deslocamento discursivo e normativo: tende a reposicionar a inserção produtiva como responsabilidade individual, obscurecendo determinantes estruturais que organizam o acesso ao trabalho. Nessa direção, Dardot e Laval (2016) contribuem para compreender como a racionalidade neoliberal transforma direitos sociais em competências pessoais, reforçando a responsabilização do sujeito por trajetórias marcadas por exclusão histórica.

Ao analisar programas de qualificação destinados à juventude negra e periférica, torna-se necessário deslocar a análise do plano estritamente pedagógico para a dimensão

estrutural das trajetórias juvenis. A permanência em processos formativos, frequentemente tratada como indicador de eficácia institucional, deve ser compreendida como fenômeno social atravessado por desigualdades de classe, raça e território. Nesse sentido, o caso empírico é mobilizado menos como “experiência exitosa” e mais como analisador das contradições das políticas contemporâneas de empregabilidade em contextos de desigualdade racializada, evidenciando como condições materiais e simbólicas delimitam o alcance das políticas formativas.

Diante disso, o artigo pergunta em que medida políticas de qualificação juvenil que articulam educação profissional, formação cidadã e educação antirracista conseguem deslocar a lógica adaptativa da empregabilidade e como a permanência dos estudantes se configura como fenômeno estruturalmente condicionado por desigualdades de classe, raça e território, e não exclusivamente por fatores pedagógicos.

2. METODOLOGIA

A pesquisa possui abordagem qualitativa, de natureza analítico-documental, articulada à observação participante, tendo como unidade de análise o Projeto Conectar Educação enquanto política pública de qualificação social e profissional destinada à juventude da rede pública estadual da Bahia, no período de 2024 a 2026.

O corpus empírico foi composto por documentos institucionais produzidos ao longo das diferentes etapas de implementação do projeto, incluindo: (a) cartilhas pedagógicas e módulos formativos; (b) relatórios técnicos e pedagógicos; (c) registros institucionais de acompanhamento das turmas; e (d) dados quantitativos consolidados de participação, permanência/evasão e certificação. A seleção dos documentos seguiu critérios de relevância analítica e representatividade, priorizando materiais que explicitam objetivos formativos, organização curricular, estratégias de execução e resultados alcançados. A análise contemplou documentos produzidos em diferentes fases da implementação, possibilitando leitura longitudinal das transformações operadas ao longo do projeto e dos limites estruturais enfrentados em sua execução. Os dados quantitativos foram extraídos dos relatórios consolidados de monitoramento e prestação de contas do projeto (por etapa/ciclo formativo), complementados por registros institucionais de acompanhamento das turmas. A unidade de análise adotada para os indicadores de permanência/evasão e certificação foi a etapa formativa (Etapas I, II e III), agregando resultados por ciclo. A evasão foi operacionalizada como a proporção de inscritos que não concluíram a etapa, e a certificação como a proporção de concluintes em relação ao total de inscritos em cada etapa.

A observação participante assumiu caráter estruturante, considerando a inserção das autoras em posições distintas na política pública — coordenação geral e coordenação pedagógica. Essa posição implicada foi assumida como dimensão constitutiva do processo investigativo. Para assegurar rigor analítico, adotaram-se procedimentos sistemáticos de reflexividade, incluindo: (i) confronto entre narrativas institucionais e evidências documentais; (ii) análise cruzada dos indicadores quantitativos de evasão, permanência e certificação; e (iii) busca deliberada por tensões, contradições e limites estruturais da política, evitando leituras exclusivamente celebrativas da experiência analisada. A distinção de papéis institucionais entre as autoras contribuiu para ampliar o escopo interpretativo, permitindo examinar tanto a dimensão estratégica da implementação quanto os desdobramentos pedagógicos cotidianos.

A análise dos dados foi orientada por procedimentos inspirados na análise de conteúdo (BARDIN, 2011), articulados à leitura interpretativa fundamentada na sociologia do trabalho, na educação crítica e na educação antirracista. Foram construídas categorias analíticas relativas a: (i) tensões entre empregabilidade e formação cidadã; (ii) permanência e evasão como fenômenos socialmente condicionados; (iii) educação antirracista como eixo estruturante da formação; e (iv) limites institucionais e estruturais das políticas de qualificação. O foco recaiu sobre as etapas com dados consolidados até 2026, permitindo examinar simultaneamente o alcance de execução da política e os condicionantes estruturais que atravessam a permanência juvenil.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Desenho da política e permanência: entre robustez operacional e limites estruturais

O Projeto Conectar Educação foi concebido para atender até 3.000 estudantes da rede pública estadual da Bahia, distribuídos em 150 turmas e com capilaridade prevista em 130 municípios, em um modelo híbrido que articula formação social presencial e qualificação tecnológica online. Na execução consolidada entre 2024 e 2026, o programa iniciou atividades em 92 unidades escolares; 86 concluíram integralmente as ações previstas, totalizando 88 turmas finalizadas, com atuação direta de 88 instrutores e presença territorial em 72 municípios.

Os indicadores de permanência e evasão (Figura 1) evidenciam relativa estabilidade ao longo das três etapas, com taxas de evasão situadas entre 28% e 30%, mesmo diante da ampliação do número de inscritos na etapa final. A taxa de certificação manteve-se superior a 69% em todos os ciclos. Esses dados permitem duas leituras simultâneas: (a) sinalizam

capacidade de implementação e sustentação organizacional em contextos de vulnerabilidade social; e (b) revelam limites estruturais típicos de políticas focalizadas, nas quais elevada capacidade de entrega convive com limitada capacidade de enfrentamento das determinações que produzem a vulnerabilidade que a política pretende mitigar. Isso sugere que o desempenho institucional mede, sobretudo, a capacidade de execução da política, não sua capacidade de desracializar desigualdades estruturais que condicionam as trajetórias juvenis.

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2026.

Nesse ponto, a permanência deve ser interpretada como categoria social e não exclusivamente pedagógica, uma vez que se encontra atravessada por determinantes estruturais como renda, inserção precoce no trabalho, responsabilidades familiares e desigualdades de acesso a recursos educacionais e digitais. Ao ser tomada como categoria analítica, a permanência evidencia a intersecção entre desenho institucional e condições materiais de vida, deslocando a interpretação da evasão do campo das escolhas individuais para o das determinações que organizam as trajetórias juvenis em contextos de desigualdade.

3.2 Qualificação ampliada e educação antirracista: deslocamentos no conceito de empregabilidade

A análise dos materiais pedagógicos e dos registros institucionais indica que o Projeto Conectar Educação opera com uma concepção ampliada de qualificação profissional. A proposta curricular articula formação tecnológica e formação cidadã, incorporando conteúdos de direitos humanos, relações raciais, mundo do trabalho e desigualdades sociais. Esse arranjo desloca parcialmente o conceito tradicional de empregabilidade, frequentemente centrado no desenvolvimento de competências individuais, ao reconhecer que a inserção produtiva de

jovens ocorre em um mercado de trabalho racialmente estratificado e socialmente desigual (DAVIS, 2016; COLLINS, 2019; AKOTIRENE, 2019).

Ao incorporar educação antirracista e formação cidadã como eixos estruturantes, o projeto aproxima-se de perspectivas que compreendem a qualificação profissional como dimensão indissociável da justiça social. Nesse sentido, a formação para o trabalho passa a ser concebida não apenas como preparação técnica, mas como processo que articula redistribuição material e reconhecimento simbólico (FRASER), especialmente em contextos de juventudes marcadas por desigualdades raciais e territoriais. Tal concepção tensiona a racionalidade instrumental das políticas de empregabilidade, historicamente orientadas pela adaptação dos sujeitos ao mercado, e dialoga com abordagens que compreendem a experiência escolar e formativa como atravessada por desigualdades estruturais (DUBET; ARROYO).

Nos módulos analisados, a formação para o trabalho inclui a problematização de temas como precarização laboral, racismo no acesso ao emprego, desigualdades salariais e direitos trabalhistas. Esse movimento aproxima o projeto de uma concepção de qualificação que não se limita à adaptação ao mercado, mas envolve a leitura crítica das estruturas que o organizam, conforme argumentam Ramos (2014) e Kuenzer (2016). Relatórios pedagógicos e registros de acompanhamento indicam que estudantes passaram a identificar experiências de exclusão no mercado de trabalho como fenômenos estruturais, e não apenas individuais. Tal deslocamento interpretativo sugere que a formação cidadã antirracista contribui para ampliar a compreensão dos estudantes sobre suas próprias trajetórias e sobre os mecanismos de desigualdade que condicionam suas oportunidades.

Nesse sentido, a qualificação deixa de operar apenas como ajuste do indivíduo à vaga e passa a incorporar a leitura das estruturas sociais que organizam o mundo do trabalho. Trata-se de um movimento que tensiona a racionalidade instrumental predominante nas políticas de empregabilidade, ao introduzir a dimensão do reconhecimento e da crítica como parte constitutiva da formação.

Nesse marco analítico, a educação antirracista é aqui compreendida como tecnologia político-pedagógica, isto é, como conjunto de práticas formativas orientadas à desnaturalização das hierarquias raciais e à problematização das desigualdades estruturais no mundo do trabalho, em diálogo com a pedagogia crítica e com as abordagens da educação profissional que articulam formação técnica e formação humana (ARROYO; SAVIANI; KUENZER). Ao operar nessa chave, a formação profissional é reposicionada como espaço de disputa por reconhecimento, direitos e condições de permanência.

Ao articular educação antirracista e formação para o trabalho, o projeto reposiciona a qualificação como campo de disputa por direitos e reconhecimento, tensionando a lógica adaptativa das políticas de empregabilidade e reforçando a formação crítica como componente da construção de trajetórias juvenis menos subordinadas às hierarquias do mercado de trabalho.

3.3 Contradições estruturais: formação crítica sob a lógica da empregabilidade

Apesar da ampliação formativa observada, o Projeto Conectar permanece inserido em uma política pública cuja finalidade institucional central é a inserção produtiva. Essa condição produz uma tensão constitutiva: enquanto a proposta pedagógica estimula a leitura crítica das desigualdades e das condições de trabalho, os critérios de sucesso institucional permanecem vinculados à certificação e à empregabilidade.

Observa-se, nesse arranjo, uma dupla racionalidade: de um lado, uma racionalidade formativa orientada pela ampliação de direitos, pela educação antirracista e pela leitura estrutural das desigualdades; de outro, uma racionalidade gerencial orientada por indicadores e metas. A coexistência dessas racionalidades não se reduz a “falha de implementação”, mas expressa disputas contemporâneas sobre o sentido da qualificação juvenil em contextos atravessados pela racionalidade neoliberal.

A evasão registrada na Etapa III (28,47%) explicita os limites dessa equação. Em territórios de vulnerabilidade social, o tempo institucional da formação colide com o tempo social da sobrevivência, e a necessidade imediata de renda e a inserção precoce no trabalho informal tendem a se sobrepor à continuidade formativa, evidenciando que a permanência é estruturalmente condicionada por fatores que excedem o alcance da intervenção pedagógica.

Figura 2 - Registro de turma em unidade escolar participante.

Fonte: Relatório Fotográfico do Projeto Conectar - Etapa III.

A imagem opera como evidência da materialidade estatal da política: a formação se realiza em infraestrutura pública mínima e em territórios nos quais o tempo escolar disputa com o tempo do trabalho e do cuidado. Assim, mais do que ilustrar os dados, a fotografia explicita o argumento central de que a permanência é estruturalmente condicionada.

Por fim, a interseccionalidade entre raça, classe e gênero incide diretamente sobre a permanência: a maior exposição da juventude negra à informalidade e ao desemprego reconfigura o custo social de permanecer no programa, reforçando que evasão e permanência não podem ser explicadas por motivação individual, mas por desigualdades racializadas que organizam as trajetórias juvenis.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo evidenciou que o Projeto Conectar Educação constitui uma inflexão relevante nas políticas públicas de qualificação juvenil ao articular formação profissional, formação cidadã e educação antirracista. Ao reconhecer estudantes como sujeitos de direitos e incorporar a leitura das desigualdades raciais e socioeconômicas como dimensão formativa, o projeto tensiona o modelo tecnicista historicamente orientado pela adaptação imediata ao mercado de trabalho.

Os resultados confirmam a tese central: a permanência em programas de qualificação juvenil é um fenômeno social atravessado por desigualdades de classe, raça e território, e não um efeito explicável exclusivamente por variáveis pedagógicas. Nesse sentido, ainda que o projeto produza deslocamentos no conceito de qualificação ao incluir leitura crítica das relações de trabalho e das desigualdades estruturalmente produzidas, a inserção produtiva segue como eixo organizador das políticas contemporâneas, limitando o alcance de propostas orientadas à justiça social e à redução de desigualdades.

Do ponto de vista das políticas públicas, os achados indicam três implicações: (i) integrar qualificação a políticas de proteção social que reduzam o custo material de permanecer; (ii) instituir educação antirracista e formação cidadã como eixo estruturante, e não periférico, dos currículos; e (iii) revisar a centralidade da empregabilidade como critério de sucesso, incorporando métricas de autonomia, repertório crítico e fortalecimento de trajetórias educacionais.

Conclui-se que políticas de qualificação que incorporam educação antirracista e formação cidadã produzem deslocamentos relevantes, mas permanecem tensionadas por uma estrutura socioeconômica racializada que condiciona permanência e inserção produtiva. Nessa

chave, pensar qualificação juvenil exige deslocar o foco da adaptação individual para a transformação das condições estruturais que organizam trabalho, educação e desigualdade.

REFERÊNCIAS

AKOTIRENE, Carla. **Interseccionalidade**. São Paulo: Pólen, 2019.

ARROYO, Miguel. **Juventude, trabalho e educação**. Petrópolis: Vozes, 2014.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

COLLINS, Patricia Hill. **Pensamento feminista negro**. São Paulo: Boitempo, 2019.

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. **A nova razão do mundo**. São Paulo: Boitempo, 2016.

DAVIS, Angela. **Mulheres, raça e classe**. São Paulo: Boitempo, 2016.

DUBET, François. **A experiência escolar**. Porto Alegre: Artmed, 2003.

FRIGOTTO, Gaudêncio. **Trabalho e educação**. São Paulo: Cortez, 2010.

KUENZER, Acácia Zeneida. **Educação profissional e tecnológica**. São Paulo: Cortez, 2016.

RAMOS, Marise. **Educação profissional no Brasil contemporâneo**. Rio de Janeiro: EPSJV, 2014.

SAVIANI, Dermeval. **Educação: do senso comum à consciência filosófica**. Campinas: Autores Associados, 2008.